

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3564470>

УДК 303.425.6

Дёмкина Е.П.

Дёмкина Елена Петровна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан, Россия, 420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, 23/6, elena.demkina@tatar.ru.

Исследования социальных настроений жителей г. Казани: интегральный подход

Аннотация. В статье представлены данные социологических исследований социальных настроений жителей столицы Республики Татарстан г. Казани в период с 2012 г. по 2018 г. Автор дает обоснование применению интегрального подхода при мониторинге социальных настроений. Построение интегральных показателей – индексов – дает возможность представить полученные данные в лаконичной форме, доступной различным группам населения. Регулярный мониторинг индекса социальных настроений позволяет прогнозировать социальное поведение членов общества и принимать своевременные управленческие решения. При этом необходимо учитывать, что наиболее эффективным является детальный анализ индексов социальных настроений в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов и территориального фактора.

Ключевые слова: социальные настроения, индекс социальных настроений, интегральный подход, региональные исследования, городское зонирование.

Demkina E.P.

Demkina Elena Petrovna, PhD, Senior Researcher, Center of Advanced Economic Research Academy of Sciences in the Republic of Tatarstan, 23/6, Karl Marx st., Kazan, 420111, Russia, elena.demkina@tatar.ru.

Research of the Kazan residents' social mood: an integrated approach

Abstract. The article presents data from our sociological research of social mood of residents of the capital of the Tatarstan Republic, Kazan, from 2012 to 2018. The author provides a rationale of an integrated approach using in the monitoring of social mood. The construction of integral indicators – indices – makes it possible to present the obtained data in a concise form, that is accessible to various groups of the general public. Regular monitoring of the social mood index allows us to predict the social behavior of society members and to make timely management decisions. It should be borne in mind that the most effective way is doing the detailed analysis of the social moods indices depending on the respondents' socio-demographic characteristics and the territorial factor.

Keywords: social mood, social mood index, integrated approach, regional studies, urban zoning.

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках научного проекта № 18-411-160008.

Социальное настроение, являясь значимым фактором поведения членов социума, оказывает воздействие на многие социальные процессы и явления в данном обществе. Изучение социальных настроений населения является одной из серьезных и важных задач социологических исследований, т.к. оно помогает раскрыть механизмы, движущие людьми в их социальных действиях. Социальное настроение в данном контексте понимается нами как отражение реакции людей на всё многообразие социальных, политических и экономических факторов, определяющих условия их жизни [10].

В данной статье мы обратимся к данным социологических исследований, основанных на построении интегральных показателей социальных настроений населения. Такой интегральный подход основан на системном обобщении оценок респондентов относительно личной жизни, общественно-политической и экономической ситуации в обществе. Интегральными показателями в данном случае выступают рассчитанные по специальной методике индексы социальных настроений.

Стоит отметить, что применяемый нами интегральный подход имеет ряд преимуществ. Так, например, он предполагает непосредственное участие населения (в рамках социологического опроса) в оценке различных проявлений общественной жизни. Кроме того, при регулярном мониторинге у населения появляется возможность проанализировать решения, принятые органами власти, и предоставить лаконичную и своевременную реакцию на них. Также отметим простоту и прозрачность методики построения применяемых индексов, что определяет доступность полученных данных не только для специалистов и заинтересованных структур, но и для широкой общественности. Немаловажным является и прогностический потенциал индексов социальных настроений в том смысле, что мониторинг их динамики помогает составить прогноз относительно социального, политического и экономического поведения членов общества в краткосрочном периоде [12, с.660].

В социологическом понимании социальные настроения предстают как сложная форма социально-психологического состояния социальных субъектов, сформированного и изменяющегося под воздействием объективных условий. В этом смысле социальные настроения выражаются в достаточно стабильном и устойчивом отношении членов общества к разным сторонам личной и общественной жизни [4, 12].

Обширные и регулярные исследования социальных настроений населения нашей страны берут свое начало в 1980-х гг. Несколько позднее – в начале 1990-х гг. – российские социологи, желая обобщить и представить большой объем накопленных данных в наглядной и лаконичной форме, начали применять в своих исследованиях интегральный подход. Первым интегральным показателем в данном направлении стал Индекс потребительских настроений – сводный индекс, построенный на основе данных социологических опросов и описывающий степень влияния настроений россиян на характер и динамику личного потребления [6]. Отметим, что Индекс потребительских настроений стал важным средством прогнозирования потребительского поведения россиян и послужил заделом для дальнейших исследований и разработок в данном направлении.

В дальнейшем, осознавая необходимость обобщения экономических и общественно-политических факторов, воздействующих на социальные настроения, российскими социологами была предложена методика расчета Индекса социальных настроений (ИСН) [11]. В настоящее время наиболее известные российские социологические центры работают по собственным оригинальным методикам расчета ИСН как интегрального показателя массовых настроений населения. Так, например, начиная с 1998-го г. специалисты Аналитического центра Ю. Левады («Левада-Центр») проводят мониторинговые измерения ИСН россиян, уделяя внимание таким аспектам, как: 1) оценка респондентами своего материального положения; 2) оценка общего экономического и политического положения страны; 3) субъективный прогноз относительно развития страны в ближайшем будущем; 4) социально-психологическое состояние респондентов [13].

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также проводит регулярные замеры ИСН россиян, основываясь на следующих категориях: материальное положение, удовлетворенность жизнью, социальный оптимизм, политическая обстановка, экономическое положение и общее направление развития страны [7].

Исследовательская группа Циркон в своих исследованиях по измерению ИСН населения различных регионов исходит из того, что ИСН имеет следующие более частные компоненты: 1) индекс социального самочувствия; 2) индекс политической лояльности; 3) индекс финансовой активности; 4) индекс социальной активности; 5) индекс протестной активности; 6) индекс удовлетворенности качеством жилищно-коммунальных услуг; 7) индекс удовлетворенности качеством муниципальных услуг [14].

Таким образом, среди российских социологов нет единого методологического подхода к построению ИСН: разные исследовательские центры по-разному понимают содержание понятия «социальные настроения» и используют различный набор индикаторов в своих исследованиях.

Специалисты Центра перспективных экономических исследований АН РТ также проводят исследования социальных настроений населения Татарстана. Исследования социальных настроений проводятся нами с применением методики, в основу которой легла методика «Левады-Центра» [13]. Данная методика предполагает, что в ходе проведения опроса респонденты отвечают на 10 вопросов-индикаторов. Полученные данные дают основание для расчета интегральных показателей социальных настроений. На первом этапе по каждому вопросу-индикатору строятся индивидуальные индексы, которые рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами респондентов. На втором этапе индивидуальные индексы группируются для построения четырех частных индексов социальных настроений (индекс текущего личного положения, индекс текущего положения Республики Татарстан, индекс ожиданий и индекс оценки власти). Наконец на третьем этапе строится интегральный индекс социальных настроений (ИСН) как среднее арифметическое частных индексов. ИСН измеряется в интервале от 0 до 200, причем значения выше 100 свидетельствуют о доминировании положительных ответов респондентов, а значения ниже 100 – отрицательных [4, с. 65].

В данной статье мы обратимся лишь к некоторым данным наших исследований, а именно к анализу динамики социальных настроений жителей столицы республики г. Казани в период с 2012 по 2018 гг. Всего в разные годы было опрошено разное число респондентов: в 2012 г. – 454 чел., в 2013 г. – 680 чел., в 2014 г. – 1328 чел., в 2015 г. – 817 чел., в 2018 г. – 1500 чел. (в 2016 и 2017 гг. по объективным причинам исследования не проводились). Выборка многоступенчатая стратифицированная квотная, ошибка выборки составляет не более 3%.

Согласно полученным данным, в 2012 г. отмечается минимальное значение ИСН жителей г. Казани (109,3), в то время как уже на следующий год было зафиксировано максимально высокое значение (144,9) (рисунок 1). Этот резкий скачок можно объяснить тем, что исследование 2012 г. проводилось в Казани во время подготовки к проведению Всемирных студенческих игр «Универсиады-2013». В это время казанцы столкнулись с целым рядом проблем, вызванных масштабным строительством в городе. Перебои с водоснабжением и поставкой электричества, постоянные заторы на дорогах, некоторые нарушения в транспортном сообщении и в работе общественного транспорта – все это вызывало обоснованное недовольство населения, что определенно наложило свой отпечаток на социальные настроения того периода [5].

Однако после проведения Универсиады у казанцев появилась возможность оценить все плюсы от приема этого мегасобытия в своем городе. Главным преимуществом является так называемое наследие Универсиады, которое и сегодня играет важную роль в общественной, спортивной, культурной жизни города, а также в повседневности казанцев. Так, 30 новых спортивных объектов и сооружений, обновленный аэропорт, новый железнодорожный вок-

зал, более 10 многоуровневых развязок и более 40 пешеходных переходов, модернизация многих медицинских учреждений и многое другое – все это кардинально преобразило город в лучшую сторону [3, с. 81]. Кроме того, ощущение грандиозного праздника, организованного на высоком уровне, одобрение со стороны международного сообщества, осознание причастности к событию мирового уровня добавили казанцам лояльности к региональным и муниципальным властям, а также уверенности в завтрашнем дне. Замер 2013 г. был произведен через несколько месяцев после завершения Универсиады, что, на наш взгляд, и обусловило столь высокое значение ИСН.

Рисунок 1. Динамика ИСН жителей г. Казани в 2012-2018 гг.

В дальнейшем, как показывают данные, социальный оптимизм несколько снизился: в ноябре 2014 г. ИСН казанцев составил 131,2. Снижение данного показателя случилось, на наш взгляд, главным образом под воздействием кризисных явлений в экономической и политической жизни страны, таких как: сложности в международных отношениях, экономические санкции в отношении России, резкое снижение курса рубля, рост темпов инфляции, снижение покупательной способности и потребительской активности населения.

При этом во время следующего замера – в июне 2015 г. – снова был отмечен рост ИСН казанцев (137,7), несмотря на то, что экономические проблемы не потеряли своей актуальности. Так, введенные санкции и эмбарго продолжили свое действие, рост потребительских цен продолжался, и в декабре 2015 г. к декабрю 2014 г. составил в РТ 10,7% (в 2014 г. – 9,7%). [8] Данные соцопросов того времени свидетельствуют о том, что жители республики, в том числе казанцы, ощутили лично себе рост цен на товары и услуги, причем наибольшее беспокойство населения вызвало подорожание продуктов ежедневного потребления – хлеба, молочной продукции, яиц, рыбы [2]. Однако, как было указано выше, жители г. Казани настроены довольно оптимистично, что кажется несколько парадоксальным в сложившихся условиях. Действительно, статданные и результаты социологических опросов свидетельствуют, что на системном уровне российская экономика того времени еще не смогла в нужной степени адаптироваться к текущей ситуации, в то время как на индивидуальном уровне люди реагируют более гибко и быстрее приспосабливаются к жизни в новых реалиях, сохраняя социальный оптимизм. Эта тенденция присуща не только казанцам, но и татарстанцам, а также россиянам в целом, что говорит о «понимании россиянами сложности социально-экономической ситуации в стране и готовности в краткосрочной перспективе терпеть сложившиеся трудности» [15].

Согласно данным 2018 г., ИСН казанцев заметно снизился по сравнению с предыдущим замером. На наш взгляд, решающим фактором спада ИСН стало известие о готовящейся пенсионной реформе, которая оказалась крайне непопулярной среди россиян, а также о повышении НДС. К тому же эти новости обрушились на россиян (в том числе и казанцев) на фоне недавно случившегося значительного роста цен на бензин. Также стоит отметить, что исследование 2018 г. проводилось сразу после Чемпионата мира по футболу. Казань стала одним из принимающих городов Чемпионата, и казанцы стали свидетелями и участниками большого «футбольного праздника». Но после его завершения оптимистичные настроения казанцев могли пойти на спад под воздействием так называемого «постродового синдрома», выраженного в чувстве некоторой пустоты, фрустрации после окончания целого ряда мега-событий последних лет в связи с отсутствием четко обозримой цели (в виде следующего события подобного уровня).

Нами был проведен анализ зависимости полученных индексов от некоторых социально-демографических характеристик респондентов (для сравнения мы обратимся к данным исследований с периодичностью 3 года – 2012, 2015 и 2018 гг.) (таблица 1). Так, например, было выявлено, что нет существенных различий между ИСН среди мужчин и женщин (незначительная разница была отмечена только в 2015 г.).

Таблица 1. Зависимость значений ИСН жителей г. Казани от некоторых социально-демографических характеристик

Характеристики		2012 г.	2015 г.	2018 г.
Пол	Мужской	109,6	138,9	124,9
	Женский	109,0	136,8	124,4
	Всего	109,3	137,7	124,6
Возраст	18-29 лет	113,8	136,6	124,7
	30-49 лет	113,1	139,1	122,0
	50-59 лет	107,1	139,4	129,3
	60 лет и старше	96,8	135,4	126,5
	Всего	109,3	137,7	124,6
Уровень образования	Среднее, неполное среднее	97,0	128,3	114,6
	Среднее специальное	105,3	136,3	122,3
	Незаконченное высшее	120,5	149,2	129,4
	Высшее	112,2	137,5	125,6
	Имею ученую степень	138,6	нет данных	124,8
	Всего	109,3	137,7	124,6
Район проживания	Авиастроительный	100,6	109,8	106,5
	Вахитовский	108,8	118,6	123,1
	Кировский	109,6	137,1	115,5
	Московский	109,3	136,7	118,7
	Ново-Савиновский	112,1	139,2	122,2
	Приволжский	120,8	149,1	129,3
	Советский	112,5	141,4	138,1
	Всего	109,3	137,7	124,6

Что касается возраста респондентов, то в 2012 г. наиболее высокие значения ИСН были характерны для молодежи и людей среднего возраста (18-29 лет – 113,8, 30-49 лет – 113,1), в то время как люди старших возрастов были настроены более пессимистично (50-59 лет – 107,1, 60 лет и старше – 96,8). В 2015 г. значения ИСН в значительной степени выровнялись

по разным возрастным группам, а в 2018 г. более высокие значения ИСН были характерны уже для старших возрастных групп (50-59 лет – 129,3, 60 лет и старше – 126,5). Исследователи социальных настроений говорят о том, что негативные настроения все более накапливаются именно среди работающего экономически активного населения. Еще в начале 2000-х гг. имела место быть устоявшаяся возрастная структура общественного оптимизма россиян – самой оптимистичной была молодежь, в более старших возрастных группах уровень социальных настроений плавно снижался, достигая минимума в пенсионном возрасте. Однако в последние несколько лет исследования зачастую свидетельствуют о том, что уже к 40 годам у россиян наблюдается тот низкий уровень социального оптимизма, который характерен для самых старших возрастов [9].

Отметим, что все три замера свидетельствуют о том, что казанцы со средним и средним специальным образованием настроены менее оптимистично, чем казанцы с незаконченным высшим и высшим образованием (включая тех, кто имеет ученую степень). Другими словами, можно сказать, что наблюдается тенденция роста ИСН в зависимости от уровня образования респондентов.

Стоит отметить также, что на социальные настроения существенно влияет территориальный фактор. Так, значения ИСН казанцев заметно отличаются в зависимости от района проживания. Для жителей Авиастроительного района стабильно характерны наиболее низкие значения ИСН, что обусловлено отдаленным от центра городом расположением и связанным с этим более низким уровнем культурного и инфраструктурного развития этого района. В то же время казанцы, проживающие в Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах, отличаются более оптимистичными настроениями.

В целом, как мы видим, полученные данные свидетельствуют о значительных различиях значений ИСН казанцев в зависимости от района проживания. Однако, на наш взгляд, анализ по административным районам не дает однозначного представления относительно проблемных точек на карте города. Другими словами, деление на районы в данном контексте – это чрезмерно крупное обобщение, искажающее реальное положение дел, т.к. в таком случае предполагается, что в рамках района значения ИСН распределены равномерно. Мы предполагаем, что повысить эффективность анализа можно при более детальном изучении распределений ответов респондентов в зависимости от места проживания. Это поможет выявить конкретные локации с низкими, средними и высокими показателями и построить новую модель городского зонирования с учетом пространственных различий и без привязки к административному делению.

Подводя итог сказанному выше, отметим, что мониторинг ИСН населения является важной задачей социологов, т.к. он выступает значимым механизмом управления социальными процессами. Социальные настроения отображают степень удовлетворенности действиями властей, уровень политической и социальной напряженности в обществе. Однако для эффективного использования полученных данных, для принятия действенных управленческих решений на локальном уровне необходимо проводить более детализированный анализ, избегая крупных обобщений. Выявив реальные зоны скопления негативных оценок, представляется возможность разработки адресных мер по улучшению социального самочувствия и повышению качества жизни населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дёмкина Е.П. Социальные настроения татарстанцев в условиях новых экономических реалий [Электронный ресурс] // Электронный экономический вестник. 2016. № 1. С.26-31. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26300513> (дата обращения: 22.09.2019).
2. Дёмкина Е.П. Татарстанцы стали меньше путешествовать, ходить по ресторанам и покупать алкоголь [Электронный ресурс] // Деловая электронная газета «Бизнес-Online»: [сайт]. [2016]. URL: http://www.business-gazeta.ru/article/303989/?utm_source=search (дата обращения: 25.09.2019).

3. Доклад о подготовке и проведении XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани [Электронный ресурс] // Совет при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта: [сайт]. [2013]. URL: <http://www.sportsovet.ru/docs/20130319/Doklad.doc> (дата обращения: 25.09.2019).
4. Ермолаева П.О., Носкова Е.П. Социальные настроения россиян: методология интегральных оценок и эмпирические исследования // Россия и современный мир. 2013. № 3 (80). С. 58-71.
5. Ермолаева П.О., Носкова Е.П., Шакирова А.Ф. Жизнь после Универсиады: динамика социальных настроений татарстанцев [Электронный ресурс] // Электронный экономический вестник. 2013. № 3-4. С. 107-117. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21449149> (дата обращения: 21.09.2019).
6. Ибрагимова Д.Х., Красильникова М.Д., Николаенко С.А. Индекс потребительских настроений [Электронный ресурс] // Информационный бюллетень «Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения». 1996. №6(26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/indeks-potrebitelskih-nastroeniy> (дата обращения: 21.09.2019).
7. Индексы социального самочувствия [Электронный ресурс] // Всероссийский центр изучения общественного мнения: [сайт]. URL: https://wciom.ru/news/ratings/indeksy_socialnogo_samochuvstviya/ (дата обращения: 27.09.2019).
8. Комплексный информационно-аналитический доклад. Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги [Электронный ресурс] // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан: [сайт]. [2015]. URL: http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/resources/90bdef0043e5e6a0b710ffd9211eac8/i120019r.pdf (дата обращения: 21.09.2019).
9. Красильникова М.Д. Динамика индекса социальных настроений [Электронный ресурс] // Левада-Центр. Аналитический центр Юрия Левады: [сайт]. [2018]. URL: <https://www.levada.ru/2018/07/17/indeks-sotsialnyh-nastroenij-2/> (дата обращения: 27.09.2019).
10. Красильникова М.Д. Комплексная оценка динамики социальных настроений населения России [Электронный ресурс] // Независимый институт социальной политики: [сайт]. [2014]. URL: <http://www.socpol.ru/grantprog/pdf/Krasilnikova.pdf> (дата обращения: 27.09.2019).
11. Красильникова М.Д. О методике расчета Индекса социальных настроений [Электронный ресурс] // Мониторинг общественного мнения. 2003. № 2 (64). С. 51-59. URL: <http://ecsocman.hse.ru/data/903/974/1219/06-krasilnikova-51-59.pdf> (дата обращения: 25.09.2019).
12. Лескова И.В. Социальные настроения российских граждан как инструмент общественной саморегуляции // Материалы IV Всероссийского социологического конгресса / ИС РАН, ИСПИ РАН, РГСУ. — М.: ИС РАН, 2012. С.660-661.
13. Обновленная методика измерения индекса социальных настроений [Электронный ресурс] // Левада-Центр. Аналитический центр Юрия Левады: [сайт]. URL: <http://www.levada.ru/obnovlennaya-metodika-izmereniya-indeksa-sotsialnykh-nastroenii-isn> (дата обращения: 27.09.2019).
14. Региональные индексы социальных настроений // Исследовательская группа Циркон: [сайт]. [2008]. URL: <http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/1/080616.pdf> (дата обращения: 29.09.2019).
15. Тихомиров Д.А. Анализ изменения качества жизни населения за ноябрь 2015 года на основании информационных ресурсов Ситуационного Центра социально-экономического развития регионов РФ // Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. [2015]. URL: http://www.rea.ru/ru/org/org/cathedries/polcaf/Documents/Аналитическая_записка_НОЯБРЬ_ТИХОМИРОВ.PDF (дата обращения: 21.09.2019).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Djomkina E.P. Social'nye nastroyeniya tatarstancsev v usloviyah novyh jekonomicheskikh realij // Jelektronnyj jekonomicheskij vestnik. 2016. № 1. S. 26-31. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26300513>.

2. Djomkina E.P. Tatarstancy stali men'she puteshhestvovat', hodit' po restoranam i pokupat' alkohol' // Delovaja jelektronnaja gazeta «Biznes-Online». URL: http://www.business-gazeta.ru/article/303989/?utm_source=search.
3. Doklad o podgotovke i provedenii XXVII Vsemirnoj letnej Universiady 2013 goda v g. Kazani // Sovet pri Prezidente Rossijskoj Federacii po razvitiyu fizicheskoj kul'tury i sporta. URL: <http://www.sportsovet.ru/docs/20130319/Doklad.doc>.
4. Ermolaeva P.O., Noskova E.P. Social'nye nastroyeniya rossijan: metodologiya integral'nyh ocenok i jempiricheskie issledovanija // Rossiya i sovremennyy mir. 2013. № 3 (80). S. 58-71.
5. Ermolaeva P.O., Noskova E.P., Shakirova A.F. Zhizn' posle Universiady: dinamika social'nyh nastroyenij tatarstancsev // Jelektronnyj jekonomicheskij vestnik. 2013. № 3-4. S. 107-117. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21449149>.
6. Ibragimova D.H., Krasil'nikova M.D., Nikolaenko S.A. Indeks potrebitel'skih nastroyenij // Informacionnyj bjulleten' «Jekonomicheskie i social'nye peremeny: monitoring obshhestvennogo mnenija». 1996. №6(26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/indeks-potrebitelskih-nastroyenij>.
7. Indeksy social'nogo samochuvstviya // Vserossijskij centr izuchenija obshhestvennogo mnenija. URL: https://wciom.ru/news/ratings/indeksy_socialnogo_samochuvstviya/.
8. Kompleksnyj informacionno-analiticheskij doklad. Indeksy potrebitel'skih cen i tarifov na tovary i uslugi // Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Respublike Tatarstan. URL: http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/resources/906def0043e5e6a0b710ffd92111eac8/i120019r.pdf.
9. Krasil'nikova M.D. Dinamika indeksa social'nyh nastroyenij // Levada-Centr. Analiticheskij centr Jurija Levady. URL: <https://www.levada.ru/2018/07/17/indeks-sotsialnyh-nastroyenij-2/>.
10. Krasil'nikova M.D. Kompleksnaja ocenka dinamiki social'nyh nastroyenij naselenija Rossii // Nezavisimyy institut social'noj politiki. URL: <http://www.socpol.ru/grantprog/pdf/Krasilnikova.pdf>.
11. Krasil'nikova M.D. O metodike rascheta Indeksa social'nyh nastroyenij // Monitoring obshhestvennogo mnenija. 2003. № 2 (64). S. 51-59. URL: <http://ecsocman.hse.ru/data/903/974/1219/06-krasilnikova-51-59.pdf>.
12. Leskova I.V. Social'nye nastroyeniya Rossijskih grazhdan kak instrument obshhestvennoj samoreguljacji // Materialy IV Vserossijskogo sociologicheskogo kongressa / IS RAN, ISPI RAN, RGSU. — M.: IS RAN, 2012. S.660-661.
13. Obnovlennaja metodika izmereniya indeksa social'nyh nastroyenij // Levada-Centr. Analiticheskij centr Jurija Levady. URL: <http://www.levada.ru/obnovlennaya-metodika-izmereniya-indeksa-sotsialnykh-nastroyenii-isn>.
14. Regional'nye indeksy social'nyh nastroyenij // Issledovatel'skaja gruppa Cirkon. URL: <http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/1/080616.pdf>.
15. Tihomirov D.A. Analiz izmeneniya kachestva zhizni naselenija za nojabr' 2015 goda na osnovanii informacionnyh resursov Situacionnogo Centra social'no-jekonomicheskogo razvitiya regionov RF // Rossijskij jekonomicheskij universitet im. G.V. Plehanova. URL: http://www.rea.ru/ru/org/org/cathedries/polcaf/Documents/Аналитическая_записка_НОЯБРЬ_ТИХОМИРОВ.PDF

Поступила в редакцию 04.10.2019.

Принята к публикации 10.10.2019.

Для цитирования:

Дёмкина Е.П. Исследования социальных настроений жителей г. Казани: интегральный подход // Гуманитарный научный вестник. 2019. №5. С. 1-8. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv1905Demkina.pdf>